

Omzetbelastingwet belastingplichtig verklaart bepaalde technische handelingen, t.w. het telen, voortbrengen, vervaardigen, bereiden of bewerken van goederen of het doen verrichten dier handelingen, tenzij dit gebeurt voor eigen consumptief gebruik (of zooals de wet het uitdrukt: niet beroepmatig), als deze handelingen gevolgd worden door een levering dier goederen in den zin der wet.

Het is uiteraard een vraagstuk op zich zelf, wanneer van een levering in den zin der wet kan worden gesproken en over welke waarde de belasting dan moet worden berekend.

Het leek ons van belang op deze o.i. principieele uitspraak van de Tariefcommissie de aandacht te vestigen en er eenigszins uitvoerig op in te gaan, daar het karakter der Omzetbelastingwet, zooals zich dit in de rechtspraak ontwikkelt, er duidelijk uit blijkt.

Een praktische consequentie van de besproken uitspraak zal zijn, dat liefdadigheidsinstellingen (ziekenhuizen, rustoorden, herstellingsoorden etc.) op grond van de wet geen aanspraak op vrijstelling zullen kunnen laten gelden. Iets anders is natuurlijk of de fiscus uit eigen hoofde al of niet termen aanwezig kan achten dergelijke instellingen buiten de belasting te laten. Op zich zelf wederom een aardig vraagstuk of de fiscus daartoe het recht heeft.

TEKENBROEK

EENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET IVIÈME CONGRES NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES

In het artikel onder bovenstaanden titel, opgenomen in het M.A.B. van Januari j.l., maakte ik tevens een enkele opmerking betreffende de congressen, georganiseerd door de „Association Internationale de Comptabilité”.

Ik deed dit naar aanleiding van een onderhoud met den Secrétaire Général van laatstgenoemde vereeniging den Heer *M. G. den Haene*.

Uit een thans ontvangen schrijven van genoemden Heer blijkt mij, dat ik hem niet geheel goed begrepen had, reden waarom ik het zeer op prijs zou stellen, als U de volgende rectificaties zoudt willen opnemen.

1°. Behalve de door mij genoemde nationaliteiten waren op de congressen dezer vereeniging tevens de volgende landen vertegenwoordigd: Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Egypte, Griekenland, Hongarije, Mexico, Oostenrijk, Peru, Polen, Rumeië Tschechoslovakije en Turkije.

2°. Van een section van „Experts Comptables” wordt in de statuten niet gesproken. Art. 12 noemt:

1ière section:	comptabilité générale
2e	„ droit et législation
3e	„ documentation et statistique
4e	„ enseignement professionnel et commercial
5e	„ organisation, intérêts matériels, finances, budget.

Hierbij moet ik nochtans opmerken, dat het programma voor het 8ste congres (Brussel 1935) een eenigszins andere indeeling vermeldt en als 5de sectie noemt:

Intérêts professionnels: Quelles doivent être les relations des Experts Comptables entre nations? — Le Statut international de l'Expert comptable — Ce qui a été réalisé dans ce domaine dans divers pays et ce qui reste à faire dans les autres.

Ook op het 5de congres (Brussel 1926), het 6de congres (Barcelona 1929) en het 7de congres (Bucarest 1931) werden soortgelijke onderwerpen besproken.

Ik laat het gaarne aan het oordeel van den lezer over, of ik een groote fout beging deze afdeeling een „section pour experts comptables” te noemen.

Trouwens volgens art. 13° der statuten strekt de vereeniging hare bemoeienissen uit over tous les travailleurs de la comptabilité, formant la corporation comptable: Organisa-teurs, Inspecteurs, Réviseurs, Experts judiciaires, Experts de l'économie, Chefs et Comptables qualifiés, Teneurs de comptes ou Aides comptable.

Ten slotte werpt de Heer *den Haene* mij tegen, dat de congressen der A.I.C. reeds van 1910 dateeren, waaruit ware af te leiden, dat de fout schuilt in de organisatie van het Amsterdamsche Congres en de daarop aansluitende congressen te New-York en Londen. Formeel zou hier tegen in te brengen zijn, dat het Ned. Inst. van Accountants nog nimmer een uitnodiging ontvangen heeft voor de congressen der A.I.C. In 1935 schijnt een dergelijke uitnodiging te zijn verzonden, doch blijkbaar verkeerd geadresseerd, want ze is nooit aangekomen.

Ik geloof echter, dat het genoemd Bestuur zich niet op dit formeel standpunt zou hebben gesteld en niet zou hebben nagelaten zich uit eigen beweging voor deze congressen aan te melden, indien het daarin een belang voor het beroep zou hebben gezien.

Ik meen te weten, dat men — doordat eenige leden individueel werden uitgenoodigd — van het Brusselsche congres in 1926 vernam, toen het Amsterdamsche reeds volledig was georganiseerd en over enkele weken zou worden geopend.

Ook later werden wel eens uitnodigingen aan Nederlandsche accountants gezonden en werd zelfs wel eens een congres bezocht door een lid van het N. I. v. A., dat toevallig ter plaatse was.

Ik meen echter, dat het Bestuur van het N. I. v. A. goed gedaan heeft nimmer officieel deel te nemen en wel in de eerste plaats op de gronden uiteengezet in mijn vorige artikel, doch bovendien omdat de accountantsvraagstukken bezwaarlijk goed tot hun recht kunnen komen op congressen, die een zoo veelzijdig terrein bestrijken.

Tot slot moge ik herhalen, dat ik geen oordeel heb over de waarde der „Boekhoudingscongressen” als zoodanig en dat ik niemand, die zich voor de behandelde vraagstukken interesseert, ervan zou willen afhouden ze te bezoeken.

JAMES POLAK

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The basis of accountants' remuneration

Redactie, - Besproken wordt of de belooning van den accountant gebaseerd mag zijn op het behaalde resultaat. De Redactie geeft als haar meening, dat dit niet het geval mag zijn. De belooning behoort te steunen op den tijd, hoewel het kan voorkomen, dat de cliënt dit bedrag kan verhoogen in verband met het bereikte resultaat.

A II 1

The Accountant 22 Juni 1935

The basis of accountants' remuneration in revenue cases

Redactie, — Besproken wordt het door het Bestuur van het Institute of Chartered Accountants genomen besluit inzake de belooning van den accountant op basis van het door hem bereikte resultaat, hetgeen vooral naar voren komt bij de behandeling van belastingzaken. Het Bestuur veroordeelt dit systeem alsook de afspraak „indien geen resultaat, geen honorarium”.
A II 1 *The Accountant 17 Augustus 1935*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve verantwoording van het autobus- en touringcarbedrijf

Burg, C. van den — In dit slotartikel wordt de beoordeeling der werkelijke kosten en enkele daarbij te gebruiken hulpmiddelen (Autograph, Tachograaf e.d.g.) besproken.
A III 3 *Administratieve Arbeid Maart 1936*

Railroad accounting in the United States

Strongman, H. — Het rekeningstelsel wordt beknopt beschreven.
A III 3 *The Accountant 24 Augustus 1935*

Mechanisation of income records

Thomson, J. B. — Besproken worden de voordeelen van mechanisatie; het opstellen van een gemechaniseerde boekhouding; de in Dundee voor gas- en electriciteitsbedrijven in toepassing gebrachte mechanisatie.
A III 3 *The Accountant 24 Augustus 1935*

Modern accounting

Desborough, W. — Beschreven worden de voordeelen van het gebruik van machines boven de handmethode; de verschillende soorten machines naar hun mogelijkheden; de voordeelen van de ponskaart.
A III 3 *The Accountant 29 Juni 1935*

Organisation of internal audit of a large local authority Principles of audit in relation to mechanised accounting systems

Mason, E. C. — Beschreven worden de organisatie van de interne controle van overheidsbedrijven en diensten, alsmede de grondslagen van de controle ook in verband met de gemechaniseerde administratie.
A III 4 *The Accountant 13 Juli 1935*

Some notes on cinema-accounts

Wolff, W. — Besproken worden de interne-controle op de ontvangsten en eenige speciale punten het bioscoopbedrijf betreffende.
A III 4 *The Accountant 6 Juli 1935*

Special problems relating to the internal audit of county council and municipal corporation accounts

Eccles, G. — Aangezien het volledig controleeren van alle ontvangsten en uitgaven voor den public- of interne accountant van bovengenoemde bedrijven en instellingen veel te omvangrijk zou zijn, wordt besproken de mogelijkheid van interne overeenstemming en interne controle. Ook de efficiency van de controle wordt onder het oog gezien.
A III 4 *The Accountant 3 Augustus 1935*

Mechanical accounting and the possibility of error

A. B. — Weerlegd wordt de kwestie, dat men dikwijls denkt, wat met de machine gedaan is, is goed. Het gebruik, dat de accountant van de machine-arbeid bij interne overeenstemming kan maken, wordt aan de hand van een paar voorbeelden toegelicht.
A III 4 *The Accountant 27 Juli 1935*

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Business accounts and how to read them

Keens, Sir — Schrijver geeft een beschouwing, hoe de verschillende factoren als omzetten; onkosten; voorraden; debiteuren; bedrijfskapitaal; enz. in het oog gehouden moeten worden.
B a III 3 *The Accountant 15 Juni 1935*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The economic recovery of factory overheads

Broughton, A. C. — Naar aanleiding van een artikel over

bovenstaand onderwerp in het nr. van 8 Juni, levert schrijver, die het niet eens is met de opvattingen van den Heer Wight, kritiek op diens betoog.

B a IV 2 a

The Accountant 29 Juni 1935

The economic recovery of factory overheads

Wight, L. A. — In verband met de steeds verder gaande mechanisatie vormen de overhead-kosten een steeds grooter bedrag per productie-eenheid. Dit is de reden waarom schrijver de verdeling van de overhead-kosten grondig onder de loupe neemt.

B a IV 2 a

The Accountant 8 Juni 1935

Special problems in accounting for capital assets

Peloubet, M. E. — Behandelt o.a. afschrijvingsvraagstukken en de waardeering van „wasting assets” (zoöals mijnclaims, oliebronnen).
B a IV 6 *The Journal of Accountancy Maart 1936*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

L'Entreprise Soviétique

Cotte, J. — Schr. geeft een beknopte heldere uiteenzetting van de ontwikkeling van het Sowjet-bedrijfsleven (taak, organisatie, financiering enz.) Wijst o.a. op de bij alle arbeiders gewekte belangstelling voor een behoorlijke werking der bedrijven.

B a VI 3

L'Organisation Maart 1936

Samenwerking als grondslag voor normalisatie

Teynincck, ir. J. A. — Schr. deelt een en ander mede omtrent de werkwijze die bij de normalisatie wordt gevolgd.

B a VI 4

Prodiscon April 1936

Methods of controlling production-scientific methods applied to works management

Ashworth, R. — Besproken wordt, wat onder productie-controle verstaan moet worden en de grondslagen, die gelegd moeten worden, om productie-controle mogelijk te maken.

B a VI 16

The Accountant 20 Juli 1935

Le rôle et les fonctions du directeur du personnel

Lobstein, J. — In een groot bedrijf worden de beslommingen verbonden aan het houden van een talrijk personeel zoodanig, dat hiermede veelal een aparte afdeling wordt belast. Deze zal zich o.a. bemoeien met de aanneming (selectiemethoden), salariering (condities, pensioenregeling), vacantieregeling, opleiding, sociale verzekeringen, gezondheidsvraagstukken (ziekte, ongevallen, arbeidscondities); samenwerking met andere afdelingen is natuurlijk in vele gevallen vereischt.

B a VI 16

L'Organisation Maart 1936

Centralised purchase, storage and distribution of stores

Ainsworth, J. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken, alsmede de reorganisaties, die zulk een centralisatie met zich brengt.

B a VI 20

The Accountant 31 Augustus 1935

Beloning van reizigers

Vervooren, L. C. — Schr. duidt de verschillende mogelijkheden van het beloonen van reizigers in het kort aan.

B a VI 21

Prodiscon April 1936

Clerical organisation overhauled

Turner, W. D. — Op grond van het feit, dat elke kantoor-organisatie van tijd tot tijd uit een oogpunt van efficiency gereviseerd moet worden, geeft schrijver een uiteenzetting, hoe dit werk moet geschieden.

B a VI 23

The Accountant 22 Juni 1935

De fotocel als technisch hulpmiddel

Leeflang, G. — De inrichtingen, waarbij de fotocel wordt toegepast zijn:

1e. lichtrelais, 2e. aftastinrichtingen, 3e. meetinstrumenten. Schr. geeft een ontwerp voor een geheel automatisch werkend foto-electrisch apparaat voor het sorteren, ijken en tellen van geldstukken.

B a VI 23

Administratieve Arbeid Maart 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De beteekenis der psychologie voor het bedrijfsleven

Heyden van der, Ph. M. — Geeft analyse van een kritiek op de in het bedrijf gebruikelijke selectie-methoden (sollicitatiebrief, aanbeveling en getuigschrift, het persoonlijk onderhoud). De betrekking-advertentie wordt meestal ondeskundig opgesteld. De sollicitatiebrief kan niet als betrouwbaar selectiemiddel gelden.

B a VII 5

Administratieve Arbeid Maart 1936

Rondom de veertig-urenweek

Evelein, G. F. — Schr. schetst de geschiedenis van de behandeling van het vraagstuk der 40-urenweek door het Internationale Arbeidsbureau te Geneve. In 1935 werden de meeste van de opgestelde beginsel-conventies aangenomen. Bij de steeds voortschrijdende nationale bescherming wordt de kans op het tot stand komen van internationale regelingen echter met den dag kleiner.
B a VII 6 *Economie April 1936*

Le rôle et les fonctions du directeur du personnel

Lobstein, J. — In een groot bedrijf worden de beslommingen verbonden aan het houden van een talrijk personeel zoodanig, dat hiermede veelal een aparte afdeeling wordt belast. Deze zal zich o.a. bemoeien met de aanneming (selectiemethoden), salariering (condities, pensioenregeling), vacantieregeling, opleiding, sociale verzekeringen, gezondheidsvraagstukken (ziekte, ongevallen, arbeidscondities); samenwerking met andere afdeelingen is natuurlijk in vele gevallen vereischt.
B a VII 8 *L'Organisation Maart 1936*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Costing in the hosiery trade

Lloyd, C. H. — Beschreven worden drie methodes van kostprijsberekening, die in bovengenoemde industrie gebruikt worden.
B b V 15 *The Accountant 6 Juli 1935*

Eigen electriciteitsvoorziening

Couwelaar, ir. H. van — Schr. geeft een vergelijkende calculatie, aan een praktisch geval ontleend, van de kosten van electriciteitsvoorziening door het electriciteitsbedrijf of door eigen diesel-centrale.
B b V 19 *Prodiscon April 1936*

VI. HANDEL

Methods applied to distribution problems by wholesalers

Donald, P. G. — Zeer uitvoerig worden de maatregelen en methoden tot verbetering van de harmonie tusschen productie en consumptie en voorkoming van verspilling van kosten, besproken.
B b VI 3 *The Accountant 17 Augustus 1935*

Methods applied to distribution problems by retailers

Chitham, F. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken. Ook het research-werk, dat op dit gebied is verricht, wordt behandeld.
B b VI 4 *The Accountant 17 Augustus 1935*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Administratieve verantwoording van het autobus- en touringcarbedrijf

Burg, C. van den — In dit slotartikel wordt de beoordeeling der werkelijke kosten en enkele daarbij te gebruiken hulpmiddelen (Autograph, Tachograaf e.d.g.) besproken.
B b VII 3 *Administratieve Arbeid Maart 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Barth, Willy, und Alfred Weidner. Buchführung, Bilanz und Steuer. Teil I. Hannover, 1936.

Butze, Felix, und Artur Butz. Leichtfaszliche Einführung in die Buchhaltung mit methodisch aufgebauten Übungsgängen. Teil I. Leipzig, 1936.

Eichmeier, Max. Geschäftsgang für Hotelbuchführung. München, 1936.

Festschrift zur 25-Jahrfeier der deutschen Hollerith Maschinengesellschaft. Berlin-Lichterfelde, 1935.

Friedel, Robert. Die Gruppik, Eine kurze Einführung in die neue Rechnungsart der Betriebs- und Anstaltsverwaltungen der Gemeinden. Berlin-Mariendorf, 1935.

Juzi, O. Die Rechnungstatsachen in der Buchhaltungstheorie. Zürich, 1936.

Maas, René. Die Auswertung des betrieblichen Rechnungswesens. Würzburg, 1935.

Rittenhouse, C. F. Secretarial accounting. New York, 1936.

Robert, Raymond. Prém manuel de comptabilité. Paris, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Fluch, Kurt. Die Buchprüfung im kaufmännischen Betrieb. Allgemeine Prüfungslehre. Stuttgart, 1936.

Hanson, A. W. Problems in auditing. New York, 1936.

Lisnik, Robert. Die neuen Bestimmungen über die Depotprüfung. Berlin, 1936.

Schmitt, Fritz Andreas. Die Pflichtprüfung und finanzamtliche Buch- und Betriebskontrolle im Rahmen der groszen Steuerreform, Aktienrechtsreform des Handels- und Genossenschaftsrechts. Mannheim, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Eckardt, Paul. Betriebswirtschaftskunde. Heft 1. Leipzig, 1935.

Vogel, Emil. Deutscher Kaufmann, deutscher Handel. Kaufmännische Betriebslehre. Stuttgart, 1936.

Loscheck, August. Lehrbuch der Berufs- und Handelskunde für kaufmännische Fortbildungsschulen und der Verkaufskunde mit Übungen an kaufmännischen Wirtschaftsschulen. Wien, 1936.

Schönplug, Fritz. Der Erkenntnisgegenstand der Betriebswirtschaftslehre. Untersuchungen über den Erkenntnisgegenstand der allgemeinen und theoretischen Betriebswirtschaftslehre als Lehre von den wirtschaftlichen Gebilden. Berlin, 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Boddington, H. L. Statistics and their application to commerce. London, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

ABC Der planvollen Selbstkostenermittlung und Betriebsabrechnung beim Stein- und Offsetdruck. Leipzig, 1935.

Barth, Willy, und Alfred Weidner. Buchführung, Bilanz und Steuer. Teil I. Hannover, 1936.

Teekenbroek, E. Prijs handhaving bij merkenartikelen. 's-Gravenhage, 1936.

Walther, Alfred. Kalkulation und Rechnungswesen des Baugeschäftes. Zürich, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Griffin, Bryant W. and H. C. Greene. Installment credits and collections and the installment market. New York, 1936.

Sellien, Helmut. Das Finanzierungsproblem. Analyse der Finanzierungsmittel auf Grund der Bilanz. Wiesbaden, 1935.

Shaffner, F. I. Problem of investment. New York, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Betcke, Bruno. Sachliche Briefwerbung. Berlin, 1936.

Brugger, Alfons, en Carl Schneider. Der deutsche Anzeigenmarkt. Leipzig, 1936.

Feld, Friedrich. Betriebsgemeinschaft und Erziehung. Berlin, 1936.

Caples, J. Advertising for immediate sales. New York, 1936.

Hunt, H. E. Six staff talks. London, 1936.

Mayer, Max. Betriebswirtschaft des Ingenieurbaues. Berlin, 1936.

Milward, G. E. Business man's guide to management. London, 1936.

Stevenson, R. A. and R. S. Vaile. Balancing the economic controls. Minneapolis, Minn., 1935.

Teekenbroek, E. Prijs handhaving bij merkenartikelen. 's-Gravenhage, 1936.

Unteutsch, Wilhelm. Das Bedaux-System und seine Kritik. Aachen, 1935.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Unteutsch, Wilhelm. Das Bedaux-System und seine Kritik. Aachen, 1935.